

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Камалова Нилуфар Шахабиддиновна

Координатор проекта социальной защиты
Международной организации труда,
доктор философии по социологии, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829569>

Регулирование социальной сферы, внедрение рациональных принципов регулирования и влияния на благосостояние населения, основанных на критериях качества жизни, является приоритетной основой социальной политики каждого государства. Социальная политика в свою очередь представляется одним из приоритетных направлений формирования социального государства. Основное назначение которого выражается в создании условий для обеспечения равными стартовыми возможностями для каждого гражданина в достижении благосостояния. Основными принципами социального государства является участие в распределении общественных благ, обеспечение материального благосостояния, социальная ориентация при формировании мер социальной защиты. Важнейшей задачей государства в данном контексте является достижения баланса в учете интересов всех групп населения, в том числе и социально уязвимых, также стратегическая реализация мер по реализации принципов социального государства. В Узбекистане социальная политика учитывает конституционное право на социальную защиту населения, а также определяет специфику оказания социальной помощи уязвимым слоям населения. В концептуальном плане это отражает национальную стратегию социальной защиты и формирования социального государства.

Понятие «социальная политика» представляется часто употребляемым в научных исследованиях, при этом разные научные направления учитывают свою специфику, в этой связи единого понимания данного термина в научной интерпретации не существует¹. В различных источниках можно найти различные интерпретации социальной политики, дифференцируемые как функциональная сфера и методологическое обоснование². Наиболее доступное определение можно зафиксировать у польских ученых, среди которых польский политолог

¹ Boduen Wojciech Ciesielski. Polityka socjalna w przedsiębiorstwie. – Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2003. – с.17

² Słownik społeczny. Pod redakcją Bogdana Szlachty. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004. – с.890.

Э.Россет определяет социальную политику как систему идей, реализации действий, направленных на улучшение уровня жизни населения³.

Ученые Лондонской школы экономики и политических наук определяют социальную политику как систему государственного вмешательства и регулирования в процессе возникновения различных катаклизмов и в условиях современного мира глобализационных вызовов, среди которых можно обозначить социально-демографические изменения, миграционные процессы, затрагивающие весь мир, проблему бедности, которая в различных формах и масштабах затрагивает все страны мира. Отдельно отмечаются такие угрозы как экономический кризис, политические изменения, а также климатические влияния на сферы жизнедеятельности общества, государства. С точки зрения более узкого понимания социальной политики ученые данной школы фокус внимания перемещают на цели реализации социальной политики, которые условно делятся исходя из пирамиды потребностей Маслоу и могут быть разделены на следующие сферы – благополучие, здоровье, жизнедеятельность, безопасность, занятость и образование.

Все эти компоненты структурно отражают системы социальной политики, реализуемые посредством субъектов политики – социальных институтов. Социальные институты реализуют меры, которые системно выражаются в программах помощи различным группам населения, среди которых государственная поддержка начальной грамотности и школьного образования, инфраструктурные объекты, стимулирование занятости, медицинские услуги и социальные услуги. Социальные услуги представляют значительный пласт социальных гарантий социальной политики.

Зарубежные авторы рассматривают социальную политику как механизм сокращения разрыва в уровнях доходов населения и в том числе между неравным распределением доходов, которое приводит к социальному и экономическому неравенству. При этом баланс в поиске путей решения данного вопроса не должен сосредотачиваться только лишь на уравнивании доходов, краеугольным камнем в этой схеме является предоставляемые широкие возможности и программы социальной защиты, которые действуют в период страховых случаев в жизни человека. В зарубежных странах социальная политика выполняет функции выравнивания доступа различных социальных групп вне

³ Rosset Edward. Oblicze demograficzne Polski Ludowej. – Warszawa: Pamnstwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1965. – с. 416.

зависимости от их социально-экономического статуса, расовой или этнической принадлежности, религиозных предпочтений, гражданским статусом, возрастными и половыми различиями, в том числе миграционным статусом граждан⁴.

При этом ученые английской школы разделяют международную, междисциплинарную и прикладную социальную политику. В международном аспекте данная группа ученых рассматривает как социальную политику с точки зрения передовых систем социального обеспечения в развивающихся странах. Особое внимание уделяется различным конфигурациям субъектов государственной политики (государство, семья, рынок, гражданское общество), участвующих в обеспечении социального обеспечения в различных контекстах.

В российской социологической литературе известный автор И.А.Григорьева подробно исследует современную социальную политику и критически рассматривает такие подходы к анализу социальной политики как актуализация социологического дискурса, необходимого в первую очередь для самопонимания и реконструкции пределов уникальности как самого общества, так и человека⁵. И.А.Григорьева критикует экономический подход к социальной политике, справедливо подчеркивая, что рост ВВП, не всегда связан с ростом доступа населения к услугам образования, здравоохранения. Таким образом, гуманистическая традиция обоснования социальной политики в трудах российских авторов требует к себе особого внимания и в контексте данной диссертации положения, основанные на данной традиции также отражены.

Реализация государственной социальной политики осуществляется посредством социальных институтов: образование, здравоохранение, СМИ, семья, нормативно-правовую базу, предусматривающую регуляцию всех акторов системы социальной политики. Социальная политика в Узбекистане является одним из главных направлений внутренней политики и структурно охватывает систему охраны здоровья, образовательную систему, блок содействия занятости, включающего подсистемы переобучения и профессионального образования. Центральным звеном социальной политики являются потребности человека, которые также представляются мощным стимулом

⁴ <https://www.lse.ac.uk/social-policy/about-us/What-is-social-policy>

⁵ Григорьева И.А. Современная социальная политика: возможности и ограничения: монография. СПб., - 2011. – с.164.

экономической активности населения. Таким образом, чем быстрее идет экономический рост, тем больше потребностей формируется у индивида, и обратный процесс при замедлении экономического развития снижается уровень потребностей человека. Социальная политика направлена на выравнивание возможностей удовлетворения потребностей индивида и оказывает влияние на доходы населения, формирование общественных ресурсов.

Использованная литература:

1. Boduen Wojciech Ciesielski. Polityka socjalna w przedsiębiorstwie. – Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2003. – с.17
2. Słownik społeczny. Pod redakcją Bogdana Szlachty. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004. – с.890.
3. Rosset Edward. Oblicze demograficzne Polski Ludowej. – Warszawa: Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1965. – с. 416.
4. <https://www.lse.ac.uk/social-policy/about-us/What-is-social-policy>
5. Григорьева И.А. Современная социальная политика: возможности и ограничения: монография. СПб., - 2011. – с.164.

